

3. Jurayev O.J., Qayumova L.Sh. Yengil sanoat oqova suvlarni tozalash uchun takomillashgan ultrafiltratsiya usulini qo'llash . // “ Kimyo va tog‘-kon sanoatining dolzarb muammolarining innovatsion yechimi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023 yil 20 noyabr 133-135 b. Nukus 2023 y.

4. Jurayev O.J., Qayumova L.Sh. Rangli oqova suvlarini makkajo‘xori kraxmalini qo‘shish orqali, dinamik membrane hosil bo‘lish omillarini tahlil qilish. // “Iqlim o‘zgarishi va suv resurslarini gidrologiyasi”. xalqaro ilmiy-texnik anjuman. 2023 yil 24-25 noyabr. 456-459 betlar, Toshkent 2023.

5. Jurayev O.J., Qayumova L.Sh. Yengil sanoat rangli oqova suvlarni dinamik membranalar yordamida tozalash istiqbolli usuldir. // “Paxta tozalash, to‘qimachilik va yengil sanoat sohasining texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2023 yil 20-21 oktabr 36-38 b. Termiz 2023.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ АНТИПИРЕНИВЫХ СОСТАВОВ ИЗ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ

Муратова Манзура Немаджановна

Навоийский государственный горно – технологический университет

Джерой-Сардаринское месторождение фосфоритов ЦК региона по запасам и оцененным ресурсам, их качеству, горно-геологическим и горнотехническим условиям разработки не имеет аналогов в странах СНГ и входит в первую десятку месторождений в мире. Сырьевая база Кызылкумского фосфоритного комплекса основывается не только на запасах Джеройского месторождения, но и на вовлечения новых месторождений Каракарта, Северный Джетымтау и других с прогнозными ресурсами фосфоритных руд более 5,0 млрд.тонн. При сухой схеме обогащения фосфоритов, несмотря на относительную дешевизну самих производственных процессов, образуется большое количество минерализованной массы – забалансовых фосфоритовых руд и выбрасывается пылевой отход в атмосферу. В последние годы ученые и специалисты занимаются научными исследованиями, направленные на создание способов и технологии переработки и получения материалов на основе этого малоиспользуемого сырья для получения неорганических материалов нетрадиционного назначения [1].

Поэтому существует необходимость расширить круг исследований по разработке способов получения антипиреновых веществ на основе местного низкосортного фосфатного сырья и производственного отхода Кызылкумского фосфоритного комплекса.

Огнезащитную обработку осуществляли методом пропитки и нанесения на поверхности огнезащитаемого материала. Пропитку образцов бумаги, бязи, картонов (ДхШ 180 × 100 мм) растворами антипиренов проводили способом в соответствии с требованиями ГОСТ 16363-98 и ГОСТ 12.1.044. Концентрация пропиточных растворов составляла от 7,0 до 25% по сумме антипиреновых компонентов ΣP_2O_5 , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Cl^- (или NO_3^-). Для испытаний термически тонкослойных материалов использовали метод в открытых условиях для определения воспламеняемости тканей. Данный метод распространяется на огнезащитные средства для древесины и устанавливает классификационный метод и метод ускоренных испытаний для определения огнезащитных эффектов [2].

Согласно выше приведенному методу огнезащитные испытания проведены не менее чем на 3 образцах, изготовленных из прямослойной воздушно-сухой древесины (сосна) плотностью $\rho = 465 \text{ кг}\cdot\text{м}^{-3}$, что соответствует предъявляемой нормы от 400 до 550 $\text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$. Пропитку огнезащитаемых образцов водными растворами, полученных антипиреновых составов осуществляли путем их погружения в раствор. Температура раствора 25-30°C.

Для пропитки использовали емкость, выполненную из коррозионностойкого пластмассового и глазурованной посуде материала, в которую образцы погружали таким образом, чтобы толщина слоя раствора над верхней гранью образца составляла 5÷10 мм.

Поскольку в данной работе нами использован одноразовый способ пропитки, следовательно, полученные результаты расхода антипиреновые составы приняты за общий расход огнезащитных средств.

Расход пропиточного состава определяли для каждого огнезащищаемого образца путем взвешивания массы до и после пропитки. Расход пропитанного раствора, как общее поглощение (R_1 , кг/м³) рассчитали по формуле: $R_1 = (m_1 - m_2) / V$, где m_1 – масса образца перед сжиганием, кг; m_2 – масса образца до пропитки (нанесения) раствора огнезащитного средства, кг; V – объем образца до пропитки, м³. Расход сухого образца антипиренового состава (R_2 , г/м²) на единицу поверхности огнезащищаемого материала рассчитан по формуле:

$$R_2 = (m_1 - m_2) / S,$$

где m_1 – масса образца перед сжиганием, г; m_2 – масса образца до пропитки (нанесения) огнезащитного средства, г; S – площадь поверхности огнезащищаемого материала, м². [3].

Сущность методов заключается в определении потери массы древесины, обработанной испытываемыми покрытиями или пропиточными составами, при огневом испытании в условиях благоприятствующих аккумуляции тепла. Классификационный метод применяли для определения огнезащитной группы обработанных с антипиреновым составом древесного материала.

В данной работе был использован метод ускоренных испытаний древесного материала для определения огнезащитой эффективности жидких и твердых фаз продуктов кислотной переработки низкосортных фосфоритов [4].

Список использованной литературы

1. Санакулов К.С., Кадыров А.А. и др. Концептуальные основы стратегии инновационного развития Кызылкумского региона. Монография. – Ташкент «Узбекистан», 2013. – 398 с.
2. ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств 7с.
3. ГОСТ 12.1.044-89-2001 (ИСО 4589-84), 12с.
4. Мардонов У.М., Турсунова И.Н., Умиров Ф.Э., Эркаев А.У., Муратова М.Н., Умарова А.Т. Методы определения огнетушащей эффективности огнезащитных составов на основе низкосортных фосфоритов. № IAP 05945. 28.08.2019.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИИ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

*Курбанова Умида Уткировна .PhD.
старший преподаватель Сам ГАСУ*

Аннотация. Тема данной работы охватывает использование технологий водосбережения в сельском хозяйстве как важного аспекта устойчивого развития сельских территорий. Вода является основным ресурсом для сельского хозяйства, и её эффективное использование критически важно в условиях глобальных климатических изменений и ограниченности водных ресурсов. В статье рассматриваются современные методы и инновационные технологии, направленные на рациональное использование водных ресурсов в аграрном секторе. Особое внимание уделяется капельному орошению, дождеванию, а также